

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 290

Noviembre 2022

LYGAEIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA: LYGAEOIDEA)
DE VENEZUELA, CON NUEVE NUEVOS REGISTROS

Dalmiro Cazorla, Maritza Alarcón & Pedro Morales

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: Ejemplar macho de *Melacorhyphus circumlitus* (Stål, 1862). Capturado en La Parroquia Osuna Rodríguez, Mérida, municipio Libertador, estado Mérida, Venezuela (Foto: Eduardo Alarcón Mendoza y Elisabeth Alarcón).

LYGAEIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA: LYGAEOIDEA) DE VENEZUELA, CON NUEVE NUEVOS REGISTROS

Dalmiro Cazorla^{1,*}, Maritza Alarcón² & Pedro Morales¹

RESUMEN

En el presente estudio, se muestra un listado revisado y actualizado de la fauna venezolana de Lygaeidae (chinchas de las semillas) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeoidea). En total, esta revisión reveló la presencia de 49 especies, agrupadas en 3 subfamilias (Ischnorhynchinae, Lygaeinae, Orsillinae), 3 Tribus (Metrargini, Nysiini, Orsillini) y 19 géneros. Se reporta por primera vez la presencia de la especie de Orsillinae (Orsillini) *Neortholomus jamaicensis* (Dallas, 1852) (nuevo registro) en el estado Mérida (región andina); así como también de ocho especies de Lygaeinae, incluyendo *Acroleucus phoenix* Brailovsky, 1980 (estado Mérida, región andina; nuevo registro en Venezuela), *Lygaeus argutus* Brailovsky, 1982, *Oncopeltus (Erythriscius) longirostris* Stål, 1874 y *Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763) (nuevos registros en el estado Anzoátegui, región nor-oriental), *Oncopeltus (Oncopeltus) femoralis* Stål, 1874 [nuevo registro en los estados Anzoátegui (región nor-oriental) y Falcón (región nor-occidental)], *Oncopeltus (Erythriscius) sandarachatus* (Say, 1831) [nuevo registro en los estados Anzoátegui (región nor-oriental) y Mérida (región andina)], *Oncopeltus (Erythriscius) unifasciatellus* Slater, 1964 y *Melanopleurus bistrigularis* (Say, 1831) (nuevos registros en el estado Mérida, región andina). Adicionalmente, se provee información sobre distribución geográfica, plantas hospedadoras y/o microorganismos patógenos que se vehiculizan.

PALABRAS CLAVE: Chinchas de las semillas, listado, taxonomía, Venezuela.

DOI: 10.5281/zenodo.7315546

¹ Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro-Falcón, Venezuela

* E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7199-6325>

² Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Estado Mérida, Venezuela. E-mail: amaritza3@hotmail.com / amaritzaa@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9035-0933>

ABSTRACT

LYGAEIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA: LYGAEOIDEA) OF VENEZUELA, WITH NINE NEW RECORDS

In the present study, a revised and updated checklist of the Venezuelan fauna of Lygaeidae (seed bugs) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeoidea) is shown. In total, this revision revealed the presence of 49 seed bug species, grouped into 3 subfamilies (Ischnorhynchinae, Lygaeinae, Orsillinae), 3 Tribes (Metrargini, Nysiini, Orsillini) and 19 genera. A record is made of the presence for the first time in Venezuela of the Orsillinae (Orsillini) species *Neortholomus jamaicensis* (Dallas, 1852) (new record) in Merida state (Andes region); as well as of eight Lygaeinae species, including *Acroleucus phoenix* Brailovsky, 1980 (Merida state, Andes region; new record in Venezuela), *Lygaeus argutus* Brailovsky, 1982, *Oncopeltus (Erythriscchius) longirostris* Stål, 1874 and *Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763) (new records in the Anzoategui state, north-east region), *Oncopeltus (Oncopeltus) femoralis* Stål, 1874 [new record in the Anzoategui (north-east region) and Falcon (north-western region) states], *Oncopeltus (Erythriscchius) sandarachatus* (Say, 1831) [new record in the Anzoategui (north-east region) and Merida (Andes region) states], *Oncopeltus (Erythriscchius) unifasciatellus* Slater, 1964 and *Melanopleurus bistriangularis* (Say, 1831) (new records in the Merida state, Andes region). In addition, geographical distribution, host or associated plants and/or vehiculized pathogens data is provided.

KEY WORDS: Seed bugs, list, taxonomy, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Lygaeidae (sensu stricto) constituye una de las 16 familias que integran a la superfamilia Lygaeoidea (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha), y se les denomina comúnmente como “chinchas de las semillas”, esto debido a que muchas especies se alimentan de semillas maduras de una amplia variedad de plantas; sin embargo, se debe aclarar que este nombre de “seed bugs” se queda corto, esto debido a que otras especies se nutren de savia y unas pocas son predatoras (entomófagas) (Slater & Baranowski 1990, Burdfield-Steel & Shuker 2014, Henry *et al.* 2015, Larson y Scudder 2018, Dellapé y Henry 2022). Lygaeidae posee una amplia distribución en el globo terráqueo, y se encuentra integrada por alrededor de 102 géneros y 970 especies (Henry *et al.* 2015, Dellapé y Henry 2022). El sistema de clasificación actual mayormente aceptado de Lygaeidae, se basa en el análisis filogenético de tres subfamilias (Ischnorhynchinae, Lygaeinae, Orsillinae) dado por Henry (1997).

Para la región Neotropical, en la subfamilia Ischnorhynchinae se conocen 4 géneros y 9 especies; mientras que en Lygaeinae se han señalado 22 géneros y alrededor de 175 especies, y en Orsillinae: 9 géneros y alrededor de 46 especies (Henry *et al.* 2015, Dellapé y Henry 2022).

Los integrantes de la familia Lygaeidae poseen un rango de tallas diverso (pequeños, mediano y relativamente largo); y en cuanto a la coloración, similarmente es amplia y diversa en la familia: desde una coloración opaca, críptica pardo-mate a pardo-rojizo (Ischnorhynchinae) y pardo-amarillento (Orsillinae), hasta una coloración aposemática llamativa rojo-naranja-amarilla (Lygaeinae) (Burdfield-Steel & Shuker 2014, Dellapé 2014, Henry *et al.* 2015).

Los taxones de la familia Lygaeidae poseen un aparato bucal picador-chupador y un ciclo de desarrollo hemimetábolo, siendo la mayoría fitófagos y algunas especies representan gran relevancia económica al constituir plagas de cultivos agrícolas de importancia económica [P. ej., *Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763), *Lygaeus equestris* (L.), *Nysius raphanus* Howard, 1872, *Nysius cymoides* (Spinola, 1837), *Nysius simulans* Stål, 1859] (Burdfield-Steel & Shuker 2014, Dellapé 2014, Dughetti *et al.* 2015, Henry *et al.* 2015, Yazic 2022). Es importante resaltar que algunos taxones de Lygaeidae poseen importancia sanitaria [P. ej., *Oncopeltus fasciatus* (Dallas, 1852), *Nysius* Dallas, 1852], al ocasionar, por ejemplo, picaduras adventicias en el humano (Cazorla 2020).

En sus extensos “Catálogos de Lygaeidae del Mundo” (Catalogue of the Lygaeidae of the World), Slater (1964) y Slater & O’Donnell (1995) reunieron información relacionada con la fauna de “seed bugs” de Venezuela, junto con las de todas las regiones del globo terráqueo. Y actualmente, Dellapé y Henry (2022) en su sitio WEB “Lygaeoidea Species File” (Lygaeoidea SpeciesFile.org) realizaron los listados de las taxa de Lygaeoidea del Mundo, incluyendo los de la familia Lygaeidae. Varias de las contribuciones sobre Lygaeidae de Venezuela, se han realizado por investigadores extranjeros [P.ej., Brailovsky (1977,1978, 1979_{a, b}, 1982,1984)] y nacionales [P. ej., Cazorla-Perfetti & Morales-Moreno (2019_{a,b,c}), Cazorla Perfetti *et al.* (2019), Alarcón & Cazorla (2022)], de una manera, si se quiere, aislada o fragmentada; por lo que hasta el presente no existe un “Listado” o “Catálogo” particular o específico sobre la fauna de Lygaeidae para el territorio nacional.

A la luz de lo expuesto, en el presente trabajo se muestra el primer intento por reunir globalmente la información de las fuentes bibliográficas, además de capturas puntuales de ejemplares en algunas entidades federales de Venezuela, y crear así el “Listado de Lygaeidae de Venezuela”.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la elaboración del presente listado de Lygaeidae de Venezuela, se realizó, en primera instancia, una minuciosa y exhaustiva revisión de la literatura científica del grupo taxonómico. En este sentido, sirvieron como base o punto de partida los catálogos, listados o revisiones mencionados anteriormente de Slater (1964), Slater & O'Donnell (1995) y Dellapé y Henry (2022).

Asimismo, se presentan datos de ejemplares adultos capturados en varias localidades de Venezuela. Las capturas se hicieron entre julio-diciembre 2022, de forma manual durante horas diurnas (8:00 AM-12:00 M) mientras se posaban y/o alimentaban sobre plantas [*Amaranthus viridis* L. (bledo), **Amaranthaceae** (Figuras 96-97), *Allamanda cathartica* L. (jazmín de Cuba) (Figuras 61-63), *Calotropis procera* (Ait.) Ait. (algodón de seda), **Apocynaceae**; *Origanum vulgare*, L. (orégano) (Figuras 64-65), *Clerodendrum* L. Figuras 93-95), **Lamiaceae**] o deambulaban en superficies de objetos inanimados, en tres localidades de Venezuela, incluyendo Anaco (09° 26' 00'' N, 64° 28' 00'' O; 220 m), municipio Anaco (**estado Anzoátegui**, región nor-oriental), Coro (11° 24' N, 69° 40' O, 20 m), municipio Miranda (**estado Falcón**, región nor-occidental), y La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11'' N, 71° 11' 52'' O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (**estado Mérida**, región andina); dichas localidades se encuentran ubicadas en zonas bioclimáticas que corresponden a Bosque Seco Tropical (bs-T), Monte Espinoso Tropical (MET) y Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T), respectivamente (Ewel *et al.* 1976). Los insectos se transportaron a los Laboratorios de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias de la Salud de Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), Coro, Estado Falcón, y de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida; se sacrificaron con vapores de cloroformo y se revisaron bajo estereoscopio binocular (Carl Zeiss Stemi DRC), y se encuentran depositados en la colecciones de artrópodos de dichos laboratorios.

Los heterópteros Lygaeidae se identificaron siguiendo trabajos de Ojeda (1973), Hamilton (1983), Slater (1992), Dellapé Montemayor (2012), Henry *et al.* (2015), Faúndez & Rocca (2017), Cazorla Perfetti & Morales Moreno (2019_a), Cazorla Perfetti *et al.* (2019) y en datos “nivel identificación” de la plataforma *iNaturalist* [P. ej., *iNaturalist* (2022). *iNaturalist Research grade Observations*. *iNaturalist.org*. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/ab3s5x>; 28/08/2022)].

En cada uno de los taxones, se dan en la medida que existan referencias o datos, rangos de distribución geográfica en Venezuela por cada entidad federal (Figuras 1, 2); asimismo, se aporta información sobre las plantas hospedadoras o asociadas y/o microorganismos patógenos que se vehiculizan reportados a nivel nacional y/o mundial.

El esquema de clasificación de tres subfamilias (Ischnorhynchinae, Lygaeinae, Orsillinae) y sus respectivos taxones (tribus, géneros), y la terminología y nomenclatura taxonómica se basa en Henry (1997), el cual implementaron Henry *et al.* (2015) y Dellapé y Henry (2022). Las subfamilias, tribus, géneros y especies se encuentran ordenadas alfabéticamente.

En los mapas (Figuras 1, 2), se muestran las entidades federales (Figura 1) y los relieves (Figura 2) de las diversas regiones de Venezuela.

Figura 2: Mapa de Venezuela mostrando los relieves de las diferentes regiones geográficas.

RESULTADOS

LISTADO DE LAS ESPECIES DE LYGAEIDAE DE VENEZUELA

Familia LYGAEIDAE Schilling, 1829

Subfamilia ISCHNORHYNCHINAE STÅL, 1872

Género *Neokleidocerys* Scudder, 1962

1. *Neokleidocerys godmani* (Distant, 1893)

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater & Brailovsky (1989), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

Género *Polychisme* Kirkaldy, 1904

2. *Polychisme ferruginosus* (Stål, 1874)

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater & Brailovsky (1986), Dellapé y Henry (2022), Faúndez & Muñoz-Cepeda (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10° 22' 48”N, 67° 37' 08”O; 1800 m); **estado Mérida:** El Valle (2400 m) (08° 41' 21”N, 71° 06' 00”O), municipio Libertador; El Teleférico (3500 m); **estado Táchira:** La Grita (2300 m) (08° 08' 00”N, 71° 59' 00”O), municipio Jáuregui; **estado Trujillo:** Páramo de Guaramacal (3200 m) (09° 12' 22”N, 70° 11' 37”O), Boconó (09° 15' 07”N, 70° 15' 01”O), municipio Boconó (Slater & Brailovsky 1986).

Subfamilia LYGAEINAE Schilling, 1829

Género *Achlyosomus* Slater Alex, 1992

3. *Achlyosomus campestris* (Brailovsky, 1979)

Plantas hospedantes o asociadas. Orquidaceae: especie no identificada interceptada en New Jersey, EUA.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1979_a), Slater (1992), Dellapé y Henry (2022). **Distribución en Venezuela.**

Localidad no especificada (Brailovsky (1979_a)).

Género *Acroleucus* Stål, 1874

4. *Acroleucus caicaraensis* Brailovsky, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1984), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: 150 Km al sur de Caicara (07° 36' 41”N, 66° 08' 52”O), río Suapure (06° 30' 25”N, 66° 39' 24”O) (Brailovsky 1984).

5. *Acroleucus conchatus* Brailovsky, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1984), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: El Blanquito (1350 m), Parque Nacional Yacambú (09° 42' 28" N, 69° 34' 41" O); estado Mérida: Cacute (2200 m) (08° 40' 43" N, 71° 00' 52" O), municipio Rangel (Brailovsky 1984).

6. *Acroleucus haemopterus* Stål, 1874

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky & Barrera (2015), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Mucuy (08° 37' 13" N, 71° 04' 07" O; 2400, 2700 m), municipio Santos Marquina (Brailovsky & Barrera 2015).

7. *Acroleucus municeps* Brailovsky & Barrera, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky & Barrera (1984), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Falcón: Curimagua (11° 10' 31" N, 69° 40' 20" O; 1150 m), municipio Petit (Brailovsky & Barrera 1984).

8. *Acroleucus neomaurus* Slater, 1964

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater (1964), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

9. *Acroleucus nigrovittatus* Stål, 1874

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater (1964), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

10. *Acroleucus orinocoensis* Brailovsky, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1984), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Trujillo: La Mesa (09° 02' 39" N, 70° 42' 23" O; 1768 m), municipio Urdaneta (Brailovsky 1984).

11. *Acroleucus phoenix* Brailovsky, 1980 (Figuras 12-21)

Plantas hospedantes o asociadas. Apocynaceae: *Allamanda cathartica* L. (jazmín de Cuba) (Nuevo registro) (Figuras 61-63); Anacardiaceae: *Mangifera* L. (mango).

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1980), Slater (1992), Dellapé y Henry (2022), iNaturalist org.

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11" N, 71° 11' 52" O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (Nuevo registro, presente estudio).

Comentarios.

El presente aparece como el primer registro de la especie para Venezuela, la cual se encuentra también distribuida en Perú, Ecuador y Colombia (Brailovsky 1980, iNaturalist org). Los reportes de las plantas hospedantes o asociadas requieren de estudios más detallados para confirmarse.

12. *Acroleucus scitulus* Brailovsky & Barrera, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky & Barrera (1984), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Portachuelo (Rancho Grande) (10°12'26"N, 67°14'26"O; 960 m), municipio José R. Revenga (Brailovsky & Barrera 1984).

13. *Acroleucus tullus* (Stål, 1862)

Plantas hospedantes o asociadas. Solanaceae: *Solanum nigrum* L., *Solanum nudum* H.B.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky & Cervantes (2008), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

14. *Acroleucus vittaticeps* Stål, 1874

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater (1964), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

15. *Acroleucus vulturnus* Brailovsky, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1984), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Trujillo: Carretera (2200 m) Trujillo (09°25'01"N, 70°30'00"O), municipio Trujillo-Boconó (09°15'07"N, 70°15'01"O), municipio Boconó; **estado Mérida:** Timotes (08°59'14"N, 70°44'14"O, 2025 m), municipio Miranda; localidad no especificada (Brailovsky 1984).

16. *Acroleucus yacambuensis* Brailovsky, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1984), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: El Blanquito (1350 m), Parque Nacional Yacambú (09° 42' 28" N, 69° 34' 41" O) (Brailovsky 1984).

Género *Anochrostomus* Slater Alex, 1992

17. *Anochrostomus formosus* (Blanchard, 1840)

Plantas hospedantes o asociadas. Asparagaceae: *Agave* L.; Cannaceae: *Canna* L., *Canna indica* L.; Convolvulaceae: *Convolvulus equitans* Benth., *Ipomoea* L., *Merremia quinquefolia* (L.) Hallier F., *Merremia umbellata* (L.) Hallier F., *Rivea corymbosa* (L.) Raf.; Fabaceae: *Lysiloma* Benth.; Fagaceae: *Quercus* L.; Poaceae: *Zea mays* L.; Rutaceae: *Citrus* L., *Citrus x sinensis* Osbeck.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky y Barrera (1984), Slater & Baranowsky (1990), Maes (1998), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: El Valle (Caracas) (10° 28' 02" N, 66° 54' 26" O, 900-1400 m) (Brailovsky y Barrera 1984).

Género *Craspeduchus* Stål, 1874

18. *Craspeduchus attrahens* Brailovsky & Barrera, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky & Barrera (1984), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Cata (10° 27' 45" N, 67° 44' 02" O; 30 m), municipio Ocumare de La Costa de Oro; **estado Carabobo:** Montalbán (10° 15' 08" N, 68° 18' 07" O; 670 m), municipio Montalbán; **estado Falcón:** Cerro Galicia (1500 m) (11° 10' 39" N, 69° 42' 11" O), municipio Petit; **estado Mérida:** Las González (08° 29' 60" N, 71° 19' 14" O; 1800 m), municipio Campo Elías (Brailovsky & Barrera 1984).

19. *Craspeduchus circumseptus* Stål, 1867

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1979_a), Slater (1964), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10° 22’48”N, 67° 37’08”O; 1800 m) (Brailovsky 1979_a).

20. *Craspeduchus variegatus* (DeGeer, 1773)

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater (1964), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

Género *Dalmochrimnus* Brailovsky, 1982

21. *Dalmochrimnus ayalai* (Brailovsky, 1984)

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater & O’Donnell (1995), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

22. *Dalmochrimnus guatemalanus* (Distant, 1893)

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater (1964), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

Género *Latochrinmus* Brailovsky, 1982

23. *Latochrinmus aduncus* Brailovsky, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater & O’Donnell (1995), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

24. *Latochrinnus funereus* Brailovsky, 1984

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater & O'Donnell (1995), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de la (s) localidad (es).

Género *Lygaeus* Fabricius, 1794

25. *Lygaeus argutus* Brailovsky, 1982 (Figuras 24-26)

Plantas hospedantes o asociadas. Apocynaceae: *Asclepias* L., *Calotropis procera* (Ait.) Ait.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1978, 1982), Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno (2019_a), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Falcón: Coro (11° 24'N, 69° 40'O; 20 m), municipio Miranda (Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2019_a); **estado Anzoátegui:** Anaco (09° 26'00"N, 64° 28'00"O; 220 m), municipio Anaco (Nuevo registro, presente estudio).

Comentarios.

En un previo artículo (Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2019_a), hemos documentado la presencia de *L. argutus* para Venezuela, y adicionalmente se describió la hembra de la misma. Por lo tanto, el presente aparece como el segundo registro para el país de la especie, la cual fue capturada similarmente sobre *C. procera*. En la plataforma iNaturalist (<https://inaturalist.ca/observations/45485224>; <https://inaturalist.ca/observations/19218798>), se le ha capturado sobre plantas no identificadas de **Cactaceae** y **Poaceae** en México y Honduras.

26. *Lygaeus inaequalis* Walker, 1972

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1978), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Mérida (08° 35'00"N, 71° 08'00"O; 1630 m de altitud media), municipio Libertador (Brailovsky 1978).

27. *Lygaeus truculentus* Stål, 1862

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1978), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada(s).

Género *Melacoryphus* Slater Alex, 1988

28. *Melacorhyphus circumlitus* (Stål, 1862)

Plantas hospedantes o asociadas. Apocynaceae: *Asclepias angustifolia* Schweigg.; Asparagaceae: *Yucca* L.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1979_a), Behrstock (2021), Alarcón y Cazorla (2022), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30' 00" N, 66° 56' 00" O, 900-1400 m); **estado Aragua:** Maracay (10° 14' 49" N, 67° 35' 45" O; 491 m), municipio Girardot; El Limón (10° 18' 01" N, 67° 38' 01" O; 483 m), municipio Mario Briceño Iragorry; **estado Mérida:** La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11" N, 71° 11' 52" O; 1323 m) en el municipio Libertador de la ciudad de Mérida (Brailovsky 1979_a, Alarcón y Cazorla 2022).

29. *Melacoryphus nigrinervis* (Stål, 1874)

Plantas hospedantes o asociadas. Arecaceae: *Brahea dulcis* (Kunth) Marth; Asteraceae: *Brickellia* Elliot 1823, *Brickellia glomerata* Fernald.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1977), Osuna (2000), Cervantes-Peredo y Báez-Santa Cruz (2015), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48" N, 67° 37' 08" O; 1100 m); **estado La Guaira:** La Guaira (10° 36' 00" N, 66° 55' 59" O; altitud media: 4 m), municipio Vargas (Distant 1880/1893, Osuna 2000).

Género *Melanopleurus* Stål, 1874

30. *Melanopleurus bistriangularis* (Say, 1831) (Figuras 45-60)

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Distant (1880/1893), Henry *et al.* (2015), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: La Guaira (10° 36'00"N, 66° 55'59"; altitud media: 4 m), municipio Vargas (Distant 1880/1893); estado Mérida: La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34'11"N, 71° 11'52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (Nuevo registro, presente estudio).

Comentario.

Usualmente, en *Melanopleurus bistriangularis* se han reconocido dos subespecies [*M. bistriangularis bistriangularis* (Say, 1831) y *M. bistriangularis marginellus* (Dallas, 1852)], las cuales fueron documentadas para el país por Distant (1880/1893); sin embargo, acá empleamos el criterio de Henry *et al.* (2015) de solo incluir el nivel de especie.

Género *Neacoryphus* Scudder, 1965

31. *Neacoryphus bicrucis* (Say, 1825)

Plantas hospedantes o asociadas. Asteraceae: *Cacalia atriplicifolia* L., *Erechtites* Raf., *Erechtites hieraciifolia* (L.) Raf. ex DC, *Parasenecio* W.W. SM. & Small, *Senecio* L., *Senecio glabelus* Poir., *Senecio tomentosus* Michx.

Fuentes bibliográficas: Distant (1880/1893), Brailovsky (1977), Slater & Baranowsky (1990), Maes (1998), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: La Guaira (10° 36'00"N, 66° 55'59"; altitud media: 4 m), municipio Vargas (Distant 1880/1893).

Género *Ochrimnus* Stål, 1874

32. *Ochrimnus (Phaeochrimnus) limbatipennis* (Stål, 1858)

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky y Barrera (1984), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Santa Rosalía (Caicara) (07°29'04"N, 65°39'17"O; 77 m), municipio Cedeño (Brailovsky y Barrera 1984).

33. *Ochrimnus (Aglaochrimnus) nigrosteolaris* Brailovsky, 2021

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (2021), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Km 20 Mérida-El Morro (2400 m) (08°26'36"N, 71°11'18"O), municipio Libertador; Valle Grande (08°40'22"N, 71°07'27"O; 2359 m), municipio Libertador; El Valle (2400 m) (08°37'54"N, 71°07'16"O), municipio Libertador; La Carbonera (2000 m) (08°38'36"N, 71°21'46"O), municipio Campo Elías; La Mucuy (08°37'13"N, 71°04'07"O), municipio Santos Marquina; La Azulita (2000 m) (08°42'52"N, 71°26'42"O), municipio Andrés Bello (Brailovsky 2021).

Género *Ochrostomus* Stål, 1874

34. *Ochrostomus pulchellus* (Fabricius, 1794)

Plantas hospedantes o asociadas. Anacardiaceae: *Mangifera indica* L.; Arecaceae: *Cocos nucifera* L.; Apocynaceae: *Asclepias curassavica* L.; Convolvulaceae: *Ipomoea batatas* (L.) Lam; *Rivea corymbosa* (L.) Raf.; Malvaceae: *Corchorus hirsutus* L., *Corchorus siliquosus* L., *Malachra fasciata* Jacq.; Musaceae: *Musa paradisiaca* L.; Poaceae: *Digitaria eriantha* Steud, especies no identificadas (zacate), *Zea mays* L.; Solanaceae: *Capsicum* L., *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1979_b), Slater & Baranowsky (1990), Maes (1998), Delancy y Landry (2017) Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Chaper (*sic*) (Brailovsky 1979_b).

Comentario.

En su revisión sobre el taxón (como perteneciente al género *Craspeduchus* Stål, 1874), Brailovsky (1979) reporta la presencia para Venezuela de *O. pulchellus* en la localidad de "Chaper"; lo que a todas luces aparece como un error (*lapsus calami?*), ya que esta localidad no existe en la geografía venezolana.

Por otra parte, Dellapé y Henry (2022) en su “Catálogo *on line*” sobre Lygaeoidea no incluyen a Venezuela dentro del rango de distribución *O. pulchellus*. Por lo tanto, el registro de la especie para el territorio nacional requiere ser confirmado.

35. *Ochrostomus ulheri* (Stål, 1874)

Plantas hospedantes o asociadas. **Apiaceae:** *Donnellsmithia hintonii* Mathias y Constance; **Apocynaceae:** *Asclepias angustifolia* Schweigg., *Calotropis procera* (Ait.) Ait.; **Asteraceae:** *Baccharis* L.; **Convolvulaceae:** *Ipomoea batatas* (L.) Lam; **Fabaceae:** *Phaseolus vulgaris* L.; **Musaceae:** *Musa paradisiaca* L.; **Rutaceae:** *Citrus* L. (cítricos); **Solanaceae:** *Solanum lycopersicum* L.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky (1979_b), Maes (1998), Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno (2019_b), Behrstock (2021), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón, (10° 18' 01" N, 67° 38' 01" O; 483 m), municipio Mario Briceño Iragorry; **estado Falcón:** Coro (11° 24' N, 69° 40' O; 20 m), municipio Miranda (Brailovsky 1979_b, Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2019_b).

Género *Oncopeltus* Stål, 1868

36. *Oncopeltus (Erythrischius) cingulifer* Stål, 1874

Plantas hospedantes o asociadas. **Apocynaceae:** *Asclepias* L., *Asclepias curassavica* L., *Calotropis procera* (Ait.) Ait.; **Cucurbitaceae:** *Cucurbita* L.

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939), O'Rourke (1976, 1979), Root y Chaplin (1976), Slater & Baranowsky (1990), Maes (1998), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30' 00" N, 66° 56' 00" O, 900-1400 m); **estado Aragua:** Estación Biológica “Rancho Grande”; La Providencia (10° 13' 60" N, 67° 31' 60" O; 447 m), municipio Santiago Mariño; Turmero (10° 13' 42" N, 67° 28' 31" O; altitud media: 446 m), municipio Santiago Mariño; Maracay (10° 14' 49" N, 67° 35' 45" O; 491 m), municipio Girardot; **estado Monagas:** Caripito (10° 06' 40" N, 63° 06' 17" O; 17-48 m), municipio Bolívar; Maturín (09° 44' 44" N, 63° 11' 00" O; 67 m de altitud media), municipio Maturín (Martorell 1939, O'Rourke 1979).

Figuras 5-7: *Oncopeltus (Oncopeltus) femoralis* Stål, 1874. Hembra, capturada en Coro, estado Falcón. 5. Habitus, vista lateral. 6. Vista frontal ampliada de cabeza y pronoto. 7. Vista ventral ampliada de cabeza.

Figuras 8-10: *Oncopeltus (Oncopeltus) femoralis* Stål, 1874. Hembra, capturada en Coro, estado Falcón. 8. Vista dorsal ampliada de cabeza, pronoto, escutelo y región anterior de hemélitro. 9. Vista ventral ampliada de cabeza y tórax. 10. Vista ventral ampliada de región torácica.

12

Figuras 12: *Acroleucus phoenix* Brailovsky, 1980. Macho. 12. Habitus, vista dorsal.

Figuras 13-16: *Acroleucus phoenix* Brailovsky, 1980. Macho. 13. Vista dorsal de cabeza y pronoto. 14. Vista ampliada de antenas. 15. Vista ampliada de escutelo. 16. Vista dorsal ampliada de región terminal de hemélitros.

Figuras 17-18: *Acroleucus phoenix* Brailovsky, 1980. Macho. 17. Habitus, vista lateral. 18. Vista ampliada de peritrema ostiolar de glándula odorífera metatorácica (círculo).

Figuras 19-21: *Acroleucus phoenix* Brailovsky, 1980. Macho. 19. Habitus, vista ventral. 20. Vista ventral ampliada de esternitos terminales. 21. Vista posterior de pigóforo.

22

2 mm

23

Figuras 22-23: *Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763). Hembras. 22,23.
Habitus, vista dorsal.

Figuras 24-26: *Lygaeus argutus* Brailovsky, 1982. Macho. 24. Habitus, vista dorsal. 25. Vista dorsal ampliada de cabeza y pronoto. 26. Vista ampliada de región terminal de hemélitros. Escala: 1 mm.

37. *Oncopeltus (Erythriscius) fasciatus* (Dallas, 1852)

Plantas hospedantes o asociadas. Apocynaceae: *Asclepias angustifolia* Schweigg., *Asclepias curassavica* L.; *Calotropis procera* (Ait.) Ait.; *Nerium oleander* L.; Asteraceae: *Baccharis neglecta* Britton.

Transmisor de Microorganismos patógenos. Protozoa: *Phytomonas elmassiani* (Migone, 1916) Wenyon, 1926 (Kinetoplastea: Trypanosomatidae).

Fuentes bibliográficas: Slater & Baranowsky (1990), Urtiaga (2007), Behrstock (2021), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Barquisimeto (10° 04' 04" N, 69° 20' 48" O; altitud media: 640 m), municipios Iribarren y Palavecino; Siquisique (10° 39' 09" N, 69° 42' 20" O; altitud media: 290 m), municipio Urdaneta (Urtiaga 2007).

38. *Oncopeltus (Oncopeltus) femoralis* Stål, 1874 (Figuras 3-11)

Plantas hospedantes o asociadas. Apocynaceae: *Calotropis procera* (Ait.) Ait. (Nuevo registro).

Fuentes bibliográficas: Slater (1964, 1992), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Anzoátegui: Anaco (09° 26' 00" N, 64° 28' 00" O; 220 m), municipio Anaco; **estado Falcón:** Coro (11° 24' N, 69° 40' O; 20 m), municipio Miranda (ambas localidades en el presente estudio; Nuevos registros).

Comentario.

El presente aparece como el primer registro documentado en revistas especializadas de localidades específicas para *O. (Oncopeltus) femoralis* en Venezuela, así como también de su asociación con una planta (*C. procera*), sobre la cual se capturaron hasta 8 ejemplares adultos alimentándose sobre semillas y/o frutos. En la plataforma iNaturalist (<https://spain.inaturalist.org/observations/116144117>; <https://spain.inaturalist.org/observations/120148097>; <https://spain.inaturalist.org/observations/129201346>; <https://spain.inaturalist.org/observations/128992850>) aparecen fotos de ejemplares adultos de *O. (Oncopeltus) femoralis* posándose sobre plantas no identificadas de **Verbenaceae**, **Poaceae** y **Fabaceae**, y sobre *C. procera* (Apocynaceae) en Cumaná (10° 27' 00" N, 64° 10' 00" O; altitud media: 43 m), municipio Sucre (**estado Sucre**; región nor-oriental).

Figuras 27-28: *Oncopeltus (Erythriscius) sandarachatus* (Say, 1831). Hembra. 27. Habitus, vista dorsal. 28. Vista dorsal ampliada de cabeza y pronoto (los círculos señalan manchas rojizas en márgenes laterales del lóbulo anterior del pronoto).

Figuras 29-30: *Oncopeltus (Erythriscius) sandarachatus* (Say, 1831). Hembra. 29. Habitus, vista ventral. 30. Vista ventral ampliada de esternitos terminales.

Figuras 31-32: *Oncopeltus (Erythriscchius) longirostris* Stål, 1874. Ejemplar 1. Hembra. 31. Habitus, vista dorsal. 32. Vista dorsal ampliada de cabeza y pronoto.

Figura 33: *Oncopeltus (Erythriscchius) longirostris* Stål, 1874. Ejemplar 1. Hembra. 33. Habitus, vista ventral (II, III: segundo y tercer segmentos rostrales).

Figuras 34-35: *Oncopeltus (Erythriscchius) longirostris* Stål, 1874. Ejemplar 2. Hembra. 34. Habitus, vista dorsal. 35. Habitus, vista lateral (II, III: segundo y tercer segmentos rostrales).

Figuras 38-39: *Oncopeltus (Erythriscchius) longirostris* Stål, 1874. Ejemplar 4. Macho. 38. Habitus, vista ventral. 39. Vista ventral ampliada de tórax y región abdominal (II, III: segundo y tercer segmentos rostrales).

Figuras 40-41: *Oncopeltus (Erythriscius) longirostris* Stål, 1874. Ejemplar 5. Hembra. 40. Habitus, vista ventral. 41. Vista ventral ampliada de tórax y región abdominal (II, III: segundo y tercer segmentos rostrales).

Figuras 42-44: *Oncopeltus (Erythriscius) longirostris* Stål, 1874. Ejemplar 6. Hembra. 42. Habitus, vista dorsal. 43. Habitus, vista ventral. 44. Vista ventral ampliada de tórax y región abdominal (II, III: segundo y tercer segmentos rostrales).

Figuras 45-47: *Melanopleurus bistrigularis* (Say, 1831). Macho. 45. Habitus, vista dorsal. 46. Vista dorsal ampliada de cabeza y pronoto. 47. Vista ampliada de antena.

Figuras 53-55: *Melanopleurus bistrigularis* (Say, 1831). Macho. 53. Habitus, vista ventral. 54. Vista postero-ventral de región abdominal terminal (círculo señala el pigóforo). 55. Vista dorsal de pigóforo (círculo).

56

57

Figuras 56-57: *Melanopleurus bistrigularis* (Say, 1831). Macho. 56. Habitus, vista lateral. 57. Vista lateral ampliada de cabeza y región torácica.

Figuras 58-60: *Melanopleurus bistrigularis* (Say, 1831). Macho. 58. Habitus, vista lateral. 59, 60. Vista lateral ampliada de parte de tórax y región abdominal.

Similarmente en iNaturalist (<https://spain.inaturalist.org/observations/78393053>; <https://spain.inaturalist.org/observations/58511165>) se presentan fotos de ejemplares de esta especie de Lygaeinae sobre planta no identificada en Barcelona (10°08'00"N, 64°41'00"O; 20 m de altitud media), municipio Simón Bolívar (**estado Anzoátegui**), y sobre *C. procera* en la Vela Coro (11°27'33"N, 69°34'04"O; 20 m), municipio Colina (**estado Falcón**).

39. *Oncopeltus (Erythrischius) longirostris* Stål, 1874 (Figuras 31-44)

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Slater (1964, 1992), O'Rourke (1979), Osuna (2000), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Anzoátegui: Anaco (09°26'00"N, 64°28'00"O; 220 m), municipio Anaco (Nuevo registro, presente estudio); **estado Aragua:** Parque Nacional "Henri Pittier" (10°22'48"N, 67°37'08"O; 1100 m) (Osuna 2000).

Comentarios.

El único registro documentado de *O. (Erythrischius) longirostris* para Venezuela se debe a Osuna (2000), quien en su libro "Entomología del Parque Nacional Henri Pittier, Aragua, Venezuela" la menciona como parte integrante de la fauna insectil de dicho parque nacional en la región nor-central. Por lo tanto, el presente aparece como el segundo registro para el país de esta especie de Lygaeinae. De acuerdo a Slater (1992), la longitud de los segmentos rostrales II y III constituye uno de los caracteres morfológicos diagnósticos más importantes para separar entre los adultos de *O. (Erythrischius) longirostris* y los de *Oncopeltus (Erythrischius) semilimbatus* (Stål, 1874), la especie que le es más afín morfológicamente. En este sentido, en cuanto a sus longitudes ambos segmentos rostrales son subiguales en *O. (Erythrischius) semilimbatus*; mientras que, por contraste, en los adultos de *O. (Erythrischius) longirostris* el segmento II es mucho más corto que el III, tal como se observó en los ejemplares capturados en Anaco, **estado Anzoátegui**. Sin embargo, en algunos especímenes se observó que dichas longitudes del rostrum no se presentaron tan conspicuas, lo que sugiere un grado de hibridación e introgresión, tal como se presenta en otras especies de *Oncopeltus* (O'Rourke 1979).

40. *Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus* (Stål, 1867)

Plantas hospedantes o asociadas. Apocynaceae: *Calotropis procera* (Ait.) Ait., otra especie no identificada.

Fuentes bibliográficas: O'Rourke (1976), Ojeda (1973), Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno (2019_c), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: El Valle (Caracas) (10° 28' 02" N, 66° 54' 26" O, 900-1400 m); **estado Falcón:** Coro (11° 24' N, 69° 40' O; 20 m), municipio Miranda (O'Rourke 1976, Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2019_c).

41. *Oncopeltus (Erythrischius) sandarachatus* (Say, 1831) (Figuras 27-30, 81-95)

Plantas hospedantes o asociadas. Apocynaceae: *Calotropis procera* (Ait.) Ait. (Nuevo registro, estado Anzoátegui); *Clerodendrum* L. (Lamiaceae) (Nuevo registro, estado Mérida) (Figuras 93-95).

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939), Slater (1964, 1992), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Turmero (10° 13' 42" N; 67° 28' 31" O; altitud media: 446 m), municipio Santiago Mariño (Martorell 1939); **estado Anzoátegui:** Anaco (09° 26' 00" N, 64° 28' 00" O; 220 m), municipio Anaco (Nuevo registro, presente estudio); **estado Mérida:** La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11" N, 71° 11' 52" O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (Nuevo registro, presente estudio).

Comentarios.

El presente aparece como el segundo registro de la especie para el territorio nacional, cuya primera documentación se hizo hace más de 80 años; además, las capturas de ejemplares de esta especie representan el primer registro de la misma en las regiones nor-oriental y andina de Venezuela. En la plataforma *iNaturalist* (<https://inaturalist.ca/observations/13030112>; <https://inaturalist.ca/observations/19003277>; <https://inaturalist.ca/observations/31546926>; <https://inaturalist.ca/observations/39827289>), se muestran fotos de adultos de *O. (Erythrischius) sandarachatus* capturados en Ecuador y México sobre plantas de *Asclepias curassavica* L. y *Calotropis procera* (Ait.) Ait. (Apocynaceae); y en la Guayana Francesa, Ecuador, Costa Rica y México sobre plantas no identificadas de Poaceae y de otras familias, similarmente no identificadas (<https://inaturalist.ca/observations/70452305>; https://inaturalist.ca/taxa/261476-Oncopeltussandarachatus/browse_photos;

<https://inaturalist.ca/observations/36328984>; <https://inaturalist.ca/observations/71192646>). Las observaciones acerca de las plantas asociadas/hospedantes tanto la del presente estudio (que representan nuevos registros) como las de *iNaturalist*, requieren de estudios más detallados y amplios para llegar a conclusiones más certeras. Aparece importante resaltar la presencia de anomalías en pata media izquierda (oligomeria, por ausencia de fémur, tibia, tarsos) y hemélitro (abultamiento) en ejemplar capturado en Mérida (Figuras 81-92).

42. *Oncopeltus (Erythriscnius) semilimbatus* (Stål, 1874)

Plantas hospedantes o asociadas. Apocynaceae: *Asclepias curassavica* L., *Gomphocarpus fruticosus* (L.), *C. procera*; Euphorbiaceae: *Euphorbia* L., *Euphorbia hirta* L., *Euphorbia hypericifolia* L.

Transmisor de Microorganismos patógenos. Protozoa: *Phytomonas* Donovan, 1909 (Kinetoplastea: Trypanosomatidae).

Fuentes bibliográficas: Barreto (1982), Uzcátegui *et al.* (2017), Segarra-Carmona *et al.* (2020), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Cerro La Morita a 12 Km N de la ciudad de Mérida (08° 36' 30"N, 71° 12' 00"O; 1935 m), municipio Libertador; **estado Sucre:** Güiría (10° 34' 26"N, 62° 17' 54"O; 10 m de altitud media), municipio Valdez (Península de Paria); Irapa (10° 34' 14"N, 62° 34' 56"O; 3 m de altitud media), municipio Mariño (Península de Paria); Yaguaraparo (10° 34' 05"N, 62° 49' 39"O), municipio Cagigal (Península de Paria) (Barreto 1982, Uzcátegui *et al.* 2017).

43. *Oncopeltus (Erythriscnius) unifasciatellus* Slater, 1964 (Figuras 96-106).

Plantas hospedantes o asociadas. Amaranthaceae: *Amaranthus viridis* L. (bledo) Nuevo registro, estado Mérida) (Figuras 96-97); Apocynaceae: *Asclepias curassavica* L.

Fuentes bibliográficas: Distant (1880/1893), Slater (1964), Root y Chaplin (1976), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada (s) (Distant 1880/1893); **estado Mérida:** La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11"N, 71° 11' 52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (Nuevo registro, presente estudio).

Comentario.

El presente aparece como el primer registro de una localidad específica para la especie en Venezuela, por lo que se confirma su presencia en el territorio nacional.

44. *Oncopeltus (Oncopeltus) varicolor stalii* Distant, 1882

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Distant (1880/1893), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada (s) (Distant 1880/1893).

45. *Oncopeltus (Oncopeltus) varicolor varicolor* (Fabricius, 1794)

Plantas hospedantes o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Distant (1880/1893), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada (s) (Distant 1880/1893).

Género *Spilostethus* Stål, 1868

46. *Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763) (Figuras 22-23)

Plantas hospedantes o asociadas. Apocynaceae: *Asclepias sinaica* (Boiss.), *Calotropis procera* (Ait.) Ait., *Calotropis gigantea* (L.) W.T. Aiton, *Nerium oleander* L.; Anacardiaceae: *Mangifera indica* L., *Pistacia vera* L.; Asteraceae: *Cyathillium cinereum* (L.) H. Rob., *Helianthus annuus* L.; Betulaceae: *Corylus avellana* L.; Brassicaceae: *Brassica oleracea* var. *capitata* L. 1753; Combretaceae: *Conocarpus erectus* L.; Convolvulaceae: *Ipomoea batatas* (L.) Lam, *Convolvulus arvensis* L.; Cucurbitaceae: *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai, 1916, *Cucurbita maxima* Duchesne in Lam., 1786, *Cucumis melo* L., *Luffa acutangula* (Roxb.); Fabaceae: *Arachis hypogaea* L., *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Cicer arietinum* L., *Cyamopsis tetragonoloba* L., *Medicago sativa* L., *Phaseolus vulgaris* L., *Trifolium alexandrinum* L., *Vicia faba* L., *Vigna inguiculata* (L.) Walp., *Vigna mungo* (L.) Hepper; Juglandaceae: *Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch, 1869; Lamiaceae: *Plectranthus ornatus* Codd., *Stachys affinis* Bunge; Malvaceae: *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench, 1794, *Gossypium hirsutum* L., *Hibiscus sabdariffa* L.; Myrtaceae: *Psidium guajava* L., *Syzygium cumini* (L.) Skeels

(= *Eugenia jambolana* Lam); **Pedaliaceae:** *Sesamum indicum* L.; **Poaceae:** *Eleusine coracana* Gaertn., *Pennisetum glaucum* (L.) R.Br., *Saccharum officinarum* L., *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *curra*, *Sorghum vulgare* L., *Triticum aestivum* L.; **Rosaceae:** *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb., *Prunus armeniaca* L., *Prunus persica* Batsch; **Rutaceae:** *Citrus* L.; **Sapindaceae:** *Litchi chinensis* Sonn., *Sapindus mukorossi* Gaertn.; **Solanaceae:** *Datura stramonium* L., *Nicotiana* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.; **Vitaceae:** *Vitis vinifera* L.

Transportador de microorganismos patógenos. Hongos: *Eremothecium coryli* Kurtzman, 1995 (= *Nematospora coryli*) (Ascomycota), causante de estigmatomycosis (mancha amarilla).

Fuentes bibliográficas: Thangavelu (1979), Pericart (1998), Sweet (2000), Rengifo-Correa y González-Obando (2011), Burdfield-Steel y Shuker (2014), Cazorla-Perfetti *et al.* (2019), Ibrahim y Elshewy (2020), Bastardo & Pérez-Gelabert (2021).

Distribución en Venezuela.

Estado Anzoátegui: Anaco (09°26'00"N, 64°28'00"O; 220 m), municipio Anaco (el presente estudio, Nuevo registro); **estado Falcón:** Coro (11°24'N, 69°40'O; 20 m), municipio Miranda (Cazorla-Perfetti *et al.* 2019).

Comentario.

Spilostethus pandurus es una especie polífaga de Lygaeidae de distribución primariamente transpaleártica y paleotropical, y representa una plaga importante de cultivos (30-40 especies de 15-16 familias de plantas). Sin embargo, desde la primera década del presente siglo se ha reportado su presencia como una “especie invasora” (*aliens*) en la región Neotropical (Colombia, República Dominicana, Venezuela) (Rengifo-Correa y González-Obando 2011, Cazorla-Perfetti *et al.* 2019, Bastardo & Pérez-Gelabert 2021). El presente aparece como el segundo registro de la especie en Venezuela.

Subfamilia ORSILLINAE Distant, 1880

Tribu Metrargini Kirkaldy, 1902

Género *Xyonysius* Ashlock & Lattin, 1963

47. *Xyonysius cf. californicus* (Stål, 1859)

Plantas hospedantes o asociadas. Asparagaceae: *Yucca* L.; **Asteraceae:** *Erigeron quercifolius* Lam., *Flaveria* Juss.; *Flaveria linearis* Lag.; **Bromeliaceae:** *Tillandsia* L.; **Fabaceae:** *Medicago* L.; *Medicago lupulina* L.; **Malvaceae:** *Gossypium* L.; **Poaceae:** *Saccharum* L.

Fuentes bibliográficas: Slater y Baranowsky (1990), Maes (1998), Schaefer (1998), Alarcón y Cazorla (2022), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34'11"N, 71° 11'52"O; 1323 m), Mérida, municipio Libertador (Alarcón y Cazorla 2022).

Comentario.

La presencia de *Xyonysius* para el territorio nacional fue documentado muy recientemente (Alarcón y Cazorla 2022); sin embargo, el estatus de la especie (*Xyonysius californicus*) aún requiere revisarse y establecerse con exactitud.

Tribu Nysiini Uhler, 1876

Género *Nysius* Dallas, 1852

48. *Nysius ericae* (Schilling, 1829)

Plantas hospedadoras o asociadas. Poaceae: *Saccharum officinarum* L.

Fuentes bibliográficas: Slater (1964), Urtiaga (2007), Dellapé y Henry (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Valle del Turbio (44° 15'00"N- 72° 00'00"O, 44° 30'00"N- 72° 20'00"O), extenso valle a ambos lados del río Turbio, entre municipios Iribarren y Palavecino, y el municipio Peña del estado Yaracuy (Urtiaga 2007).

Comentario.

Nysius ericae se encuentra compuesta por dos subespecies: *N. ericae alticola* Hutchinson, 1934 (Distribución: India) y *N. ericae ericae* (Schilling, 1829) (Distribución: Sudáfrica, Egipto, Senegal, Astrakán, Turkestán, EUA, México, Panamá, Puerto Rico, Austria, Bélgica, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, España, Suecia, Suiza, Yugoslavia, Argelia, Arabia, Libia, China, Mongolia, Turquía, Bulgaria, Croacia, Grecia, Eslovaquia, Ucrania, Marruecos, Túnez, Armenia, Irán, Irak, Taiwán, Yemen) (Dellapé y Henry 2022).

61

62

63

Figuras 61-63: *Acroleucus phoenix* Brailovsky, 1980. Planta hospedante/asociada. *Allamanda cathartica* L. en conjunto residencial.

64

65

Figuras 64-65: *Neortholomus jamaicensis* (Dallas, 1852). Planta hospedante/asociada. *Origanum vulgare* L. en peridomicilio.

Figuras 66-68: *Neortholomus jamaicensis* (Dallas, 1852). Hembra. 66. Habitus, vista dorsal. 67. Vista ampliada de antena. 68. Habitus, vista ventral.

Figuras 69-71: *Neortholomus jamaicensis* (Dallas, 1852). Hembra. 69. Habitus, vista lateral. 70. Vista ventral ampliada de cabeza y tórax. 71. Vista ventral ampliada de región abdominal.

Figuras 72-74: *Neortholomus jamaicensis* (Dallas, 1852). Macho. 72. Habitus, vista dorsal. 73. Habitus, vista ventral. 74. Vista dorsal ampliada de parte de cabeza, tórax escutelo y hemélitros.

Figuras 75-77: *Neortholomus jamaicensis* (Dallas, 1852). Macho. 75. Habitus, vista lateral. 76. Vista lateral ampliada de región torácica (el círculo señala peritrema ostiolar de las glándulas odoríferas metatorácicas). 77. Vista ampliada de pata delantera.

Figuras 78-80: *Neortholomus jamaicensis* (Dallas, 1852). Macho. 78. Vista ampliada de pronoto, escutelo y parte de tergitos. 79. Vista ampliada de escutelo y tergitos. 80. Vista ampliada de ala.

Figuras 81-84: *Oncopeltus (Erythrischius) sandarachatus* (Say, 1831). Macho (estado Mérida). 81. Habitus, vista dorsal. 82. Vista dorsal ampliada de cabeza y pronoto (los círculos señalan manchas rojizas en márgenes laterales del lóbulo anterior del pronoto). 83. Vista dorsal ampliada de parte de pronoto, escutelo y hemélitros. 84. Vista ampliada de parte terminal de hemélitros. Las flechas señalan abultamiento anómalo en hemélitros.

Figuras 85-87: *Oncopeltus (Erythrischius) sandarachatus* (Say, 1831). Macho (estado Mérida). 85. Habitus, vista ventral. 86. Vista ventral ampliada de cabeza y tórax. 87. Vista ampliada de región torácica. Las flechas señalan anomalía (oligomería) en pata media izquierda.

Figuras 88-92: *Oncopeltus (Erythriscius) sandarachatus* (Say, 1831). Macho (estado Mérida). 88. Vista lateral ampliada de cabeza y región torácica. 89. Vista lateral ampliada de región abdominal. 90. Vista ventral ampliada de cabeza. 91. Vista ampliada de esternitos terminales. 92. Vista posterior ampliada de terminalia. Los círculos señalan el pigóforo.

Figuras 93-95: *Oncopeltus (Erythriscius) sandarachatus* (Say, 1831), estado Mérida. Planta hospedante/asociada. 93,94, 95. *Clerodendrum* L. (Lamiaceae).

96

97

Figuras 96-97: *Oncopeltus (Erythriscius) unifasciatellus* Slater, 1964. Planta hospedante/asociada. 96,97. *Amaranthus viridis* L. (Amaranthaceae).

Figuras 98-100: *Oncopeltus (Erythriscchius) unifasciatellus* Slater, 1964. Hembra. 98. Habitus, vista dorsal. 99. Vista dorsal ampliada de cabeza y pronoto. 100. Vista dorsal ampliada de pronoto, escutelo y parte de hemélitros.

Figuras 101-103: *Oncopeltus (Erythriscius) unifasciatellus* Slater, 1964. Hembra. 101. Habitus, vista ventral. 102. Vista ventral ampliada de cabeza y región torácica. 103. Vista ampliada de esternitos terminales.

Figuras 104-106: *Oncopeltus (Erythriscius) unifasciatellus* Slater, 1964. Hembra. 104. Habitus, vista lateral. 105. Vista lateral ampliada de región torácica. 106. Vista ampliada de esternitos terminales.

Tribu Orsillini Ashlock & Slater 1988

Género *Neortholomus* Hamilton, 1983

49. *Neortholomus jamaicensis* (Dallas, 1852) (Figuras 64-80)

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Baccharis* L.; *Ageratina adenophora* (Spreng.) R. M. King & H. Rob. (= *Eupatorium adenophorum*); Cleomaceae: *Cleome spinosa* Jacq.; Cucurbitaceae: *Cucurbita moschata* (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. 1786; Grossulariaceae: *Ribes californicum* Hook & Arn. var. *hesperium* (McClatchie) Jeps. (= *hesperium*); Lamiaceae: *Origanum vulgare* L. (orégano) (Nuevo registro; presente estudio) (Figuras 64-65); *Ocimum gratissimum* (L.) (= *Ocimum suave*); *Hyptis* Jacq.; *Vitex pyramidata* B. L. Robinson; *Salvia xalapensis* Benth.; *Salvia splendens* Sellow ex Schult., 1822; *Stachys* L.; Pedaliaceae: *Sesamum indicum* L.; Solanaceae: *Solanum tuberosum* L. (papa); Verbenaceae: *Verbena bracteata* Cav. Ex Lag. & Rodr. (= *prostrata* Savi); *Lippia* L.

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939), Hamilton (1983), Slater y Baranowsky (1990), Maes (1998), Narváez (2003), Dellapé & Montemayor (2012), Henry *et al.* (2015), Dellapé y Henry (2022). Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: Caripito (10°06'40"N, 63°06'17"O; 17-48 m), municipio Bolívar (Martorell, 1939); estado Mérida: La Parroquia Juan Rodríguez Suárez (08°33'32,84"N, 71°11'59,38"O; 1269 m), Mérida, municipio Libertador (Nuevo registro, presente estudio).

Comentarios.

El presente aparece como el segundo registro de la especie para el territorio nacional, cuya primera documentación fue realizada hace más de 80 años (Martorell 1939). Hamilton (1983) y Dellapé & Montemayor (2012) indican que es muy difícil la diferenciación morfológica entre *Neortholomus jamaicensis* y *N. rubricatus* (Berg, 1874), la especie que le es más afín morfológicamente, especialmente si se toma en consideración que ambas especies varían ampliamente en talla y coloración; de allí que los últimos autores señalados consideran que aún se requiere realizar más estudios para encontrar caracteres más robustos y determinantes para la diferenciación entre ambas especies.

Aparece importante comentar que Hamilton (1983) señaló que *Neortholomus scolopax* (Say, 1831) posee la conducta de esconderse dentro de los capítulos o conglomerados de flores (*flower head*), y al parecer “esto pudiera ser característico de todas las especies de *Neortholomus*”. En el presente trabajo, se observaron varios ejemplares de *N. jamaicensis* apareándose y alimentándose sobre las flores de *O. vulgare* (Lamiaceae).

DISCUSIÓN

Desde 2021, hemos venido documentando actualizaciones y revisiones de varias familias de Hemiptera-Heteroptera de Venezuela, incluyendo Miridae (Cazorla 2021_a), Coreidae (Cazorla 2021_b), Pentatomidae (Cazorla 2021_c), Pyrrhocoridae (Cazorla-Perfetti *et al.* 2021), Tingidae (Cazorla & Knudson 2021) y Rhopalidae (Cazorla & Alarcón 2022).

La extensa y detallada revisión bibliográfica más las capturas e identificación de ejemplares en algunas entidades federales de Venezuela, reveló que hasta el presente en el territorio nacional se ha documentado la presencia de 49 especies y 19 géneros de Lygaeidae. Estos guarismos representarían alrededor del 54% de los 35 géneros y el 21,30% de las 230 especies, respectivamente, reportados para la región Neotropical (Henry *et al.* 2015). Por ello, aún se requiere estudiar y muestrear extensas áreas inexploradas, y revisar las colecciones entomológicas presentes en el país. Asimismo, se hace necesario revisar los estatus taxonómicos y la presencia de varias especies para el territorio nacional.

AGRADECIMIENTOS

A Gabriel Eduardo Alarcón Mendoza y Elisabeth Alarcón por su valiosa ayuda en captura y fotografiado de los insectos capturados en Mérida, estado Mérida, Venezuela. Dres. Eduardo Faúndez (Laboratorio de Entomología, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile) y María Cecilia Melo (División de Entomología, Museo de La Plata, U.N.L.P., La Plata, Buenos Aires, Argentina), por sus consejos y orientaciones. A Dr. Harry Brailovsky (Instituto de Biología UNAM, Depto. de Zoología, Ciudad de México, México), por su apoyo bibliográfico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALARCÓN M. & CAZORLA D. (2022) Registro de *Melacorhyphus circumlitus* (Stål, 1862) (Lygaeinae) y *Xyonysius cf. californicus* (Stål, 1859) (Orsillinae: Metrargini) (Hemiptera-Heteroptera: Lygaeidae) en la región andina de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 271: 1-26.

BASTARDO R. & PÉREZ-GELABERT D. (2021) *Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae), nuevo registro para República Dominicana y el Caribe insular. *Novitates Caribaea*, 17: 179-183.

BARRETO J. M. (1982) Marchitez del cocotero asociada con protozoarios flagelados (*Phytomonas* sp.) en la península de Paria - Estado Sucre. *Agronomía Tropical*, 32(1-6): 291-302.

BEHRSTOCK R. (2021) New records of pollinators and other insects associated with Arizona milkweed, *Asclepias angustifolia*, at four sites in Southeastern Arizona. *Journal of Pollination Ecology*, 27(1): 1-24.

BRAILOVSKY H. (1977) Contribución al estudio de los Hemiptera- Heteroptera de México. XII. El género *Neocoryphus* Scudder (Lygaeidae-Lygaeinae) y descripción de tres nuevas especies. *Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Zoología* 48(1): 97-122.

BRAILOVSKY H. (1978) Estudio del género *Lygaeus* Fabricius 1794, del Nuevo Mundo, con descripción de cinco nuevas especies. *Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Zoología*, 49(1): 123-166.

BRAILOVSKY H. (1979_a) El género *Neocoryphus* Scudder en Sudamérica y descripción de tres nuevas especies (Hemiptera - Heteroptera - Lygaeidae - Lygaeinae). *Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ser. Zoología*, 50(1):227-239.

BRAILOVSKY H. (1979_b) Revisión del género *Craspeduchus* Stål, con descripción de dos nuevas especies (Hemiptera - Heteroptera - Lygaeidae - Lygaeinae). *Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ser. Zoología*, 50(1):205-226.

BRAILOVSKY H. (1980) Revisión del género *Acroleucus* Stål (Hemiptera-Heteroptera-Lygaeidae-Lygaeinae). *Folia Entomológica Mexicana*, 44: 39-120.

BRAILOVSKY H. (1982) Un nuevo arreglo nomenclatorial y descripción de tres nuevos géneros y dos nuevas especies americanas de la subfamilia Lygaeinae (Hemiptera-Heteroptera-Lygaeidae). *Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Zoología*, 52(1): 259-276.

BRAILOVSKY H. (1984) Nuevas adiciones al género *Acroleucus* Stål (Hemiptera - Heteroptera - Lygaeidae - Lygaeinae). *Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ser. Zoología*, 54(1):35-52.

BRAILOVSKY H. & BARRERA E. (1984) Cinco especies nuevas, nuevos datos distribucionales y notas biológicas acerca de Lygaeinae americanos del género *Acroleucus* (Lygaeidae: Hemiptera: Heteroptera). *Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Zoología*, 55(2): 95-110.

BRAILOVSKY H. & CERVANTES L. (2008) Two new species and distribution records of the genus *Acroleucus* in Mexico (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidea: Lygaeinae). *Florida Entomologist*, 91(1): 49-54.

BRAILOVSKY H. & BARRERA E. (2015) Dos especies nuevas del género *Acroleucus* (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeoidea: Lygaeinae) de Colombia y Ecuador. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 86: 634-637.

BRAILOVSKY H. (2021) New taxa of neotropical Lygaeinae (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeoidea: Lygaeidae). *Dugesiana*, 28(2): 139-146.

BURDFIELD-STEEL E. & SHUKER D. (2014) The evolutionary ecology of the Lygaeidae. *Ecology and Evolution*, 4(11): 2278-2301.

CAZORLA PERFETTI D. & MORALES MORENO P. (2019_a) Primer registro en Venezuela de *Lygaeus argutus* Brailovsky, 1982 (Heteroptera: Lygaeidae) con la descripción de la hembra. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 184: 1-18.

CAZORLA-PERFETTI D. & MORALES-MORENO P. (2019_b) Registro de *Ochrostomus ulheri* (Stål) (Heteroptera: Lygaeidae) asociada con *Calotropis procera* (Ait.) Ait. (Apocynaceae) en el semiárido urbano del estado Falcón, Venezuela. *Revista Chilena de Entomología*, 45(3): 491-497.

CAZORLA-PERFETTI D. & MORALES-MORENO P. (2019_c) Registro de *Oncopeltus (Oncopeltus) luctuosus* (Stål, 1867) (Heteroptera: Lygaeidae) en el estado Falcón, Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 178: 1-13.

CAZORLA-PERFETTI D., BELLO-PULIDO J. & MORALES-MORENO P. (2019) Presencia de *Spilostethus pandurus* (Scopoli) (Heteroptera: Lygaeidae) en Venezuela, con datos sobre su biología. *Revista Chilena de Entomología*, 45(3): 411-417.

CAZORLA D. (2020) Acerca de la importancia médica de los insectos heterópteros (Hemiptera-Heteroptera). *Saber*, 32: 192-199.

CAZORLA D. (2021_a) Listado comentado de Miridae (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha) de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 242: 1-91.

CAZORLA D. (2021_b) Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 246: 1-91.

CAZORLA D. (2021_c) Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 234: 1-134.

CAZORLA-PERFETTI D., ALARCÓN M. & MORALES-MORENO P. (2021) Listado comentado de Pyrrhocoridae (Hemiptera-Heteroptera) de Venezuela, con la descripción de las ninfas (II, III, IV, V) de *Dysdercus maurus* Distant, 1901. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 244: 1-58.

CAZORLA D. & KNUDSON A. (2021) Listado de Tingidae (Hemiptera-Heteroptera) de Venezuela. Revista Nicaragüense de Entomología, 226: 1-55.

CAZORLA D. & ALARCÓN M. (2022) Rhopalidae (Hemiptera: Heteroptera) de Venezuela. Revista Nicaragüense de Entomología, 270: 1-27.

CERVANTES-PEREDO L. & BAEZ-SANTA CRUZ J. (2015) Estados inmaduros de Lygaeinae (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) de Baja California, México. Revista Mexicana de Biodiversidad, 86(1): 34-40.

DELANCY L. & LANDRY C. (2017) The natural history of *Craspeduchus pulchellus* (Hemiptera, Lygaeidae) in San Salvador Island, The Bahamas. Pp. 27-34. In: Proceedings of the 1st Joint Symposium on the Natural History and Geology of the Bahamas, 2017, San Salvador, Las Bahamas.

DELLAPÉ P. & MONTEMAYOR S. (2012) Description of a new species of Orsillini (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae: Orsillinae) from Argentina, with a key to the Argentinean Orsillini. Zootaxa, 3275: 62-68.

DELLAPÉ P. (2014) Lygaeoidea. Pp. 89-106. In: (Roig-Juñent L., Claps E., Morrone J.) (Eds.). Biodiversidad de Artrópodos Argentinos, Vol. 3. Editorial INSUE, Argentina.

DELLAPÉ P. & HENRY T. (2022) Lygaeoidea Species File. Version 5.0/5.0. <http://LygaeoideaSpeciesFile.org> (Accesado abril 2022)

DISTANT W. L. (1880-1893) Insecta, Rhynchota, Hemiptera-Heteroptera, Vol. I. pp. 1-462. In: Godman & Salvin (eds.). Biologia Centrali Americana. London, United Kingdom.

DUGHETTI A., ZÁRATE A. & RIVAS J. (2015) Comportamiento de la chinche diminuta *Nysius simulans* Stål (Hemiptera: Lygaeidae) como plaga emergente del cultivo de quinua, del valle bonaerense del Río Colorado. Informe Técnico N°46 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Hilario Ascasubi, Buenos Aires, Argentina 26 pp.

EWEL J., MADRIZ A. & TOSI J. JR. (1976) Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela 670 pp.

FAÚNDEZ E. & ROCCA J. (2017) A new species of *Oncopeltus* Stål, 1868 (Heteroptera: Lygaeidae) in the nominate subgenus from Ecuador. Zootaxa 4238 (2): 249-252.

FAÚNDEZ E. & MUÑOZ-CEPEDA K. (2022) Primer registro de *Polychisme ferruginosus* (Stål, 1874) (Heteroptera: Lygaeidae) en Ecuador. Revista Chilena de Entomología, 48(1): 131-133.

HAMILTON S. W. (1983) *Neortholomus*, a new genus of Orsillini (Hemiptera-Heteroptera: Lygaeidae: Orsillinae). The University of Kansas Science Bulletin, 52(7): 197-234.

HENRY T. (1997) Phylogenetic Analysis of Family Groups within the Infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera), with Emphasis on the Lygaeoidea. Annals of the Entomological Society of America, 90(3): 275-301.

HENRY TH., DELLAPÉ P. & DE PAULA A. (2015) The Big-eyed bugs, Chinch Bugs, and Seed bugs (Lygaeoidea). Pp. 459-514. In: (Panizzi A., J. Grazia) (Eds.). True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics. Springer, Dordrecht, Netherlands.

IBRAHIM S. & ELSHEWY D. (2020) Seed bugs *Graptostethus servus* and *Spilostethus pandurus* (Heteroptera: Lygaeidae) as a newly attracted pests on oil crops and bindweed in Egypt. Egyptian Journal of Plant Protection Research Institute, 3(2): 509-518.

LARSON D. & SCUDDER G. (2018) Seed bugs and their allies (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeoidea) of the Canadian Prairie Provinces. Canadian Journal of Arthropod Identification, N° 34: 1-174.

MAES J. M. (1998) Insectos de Nicaragua. Vol. 1. Setab Bosawas, Marena, Nicaragua 485 pp.

MARTORELL L. (1939) Insects observed in the State of Aragua, Venezuela, South America. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 23(4): 177-232.

NARVÁEZ Z. (2003) Entomofauna agrícola venezolana. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Agronomía. Departamento de Zoología Agrícola. Fundación Polar, Maracay, estado Aragua, Venezuela. 191 pp. <http://www.plagas-agricolas.info/ve/doc/pdf/entomofaunaven.pdf> (Accesado abril 2022)

OJEDA D. (1973) Contribución al estudio del género *Oncopeltus* (Stål) (Heteroptera: Lygaeidae). Revista Peruana de Entomología, 16(1): 88-94.

O'ROURKE F. A. (1976) The genus *Oncopeltus* in the Western Hemisphere (Hemiptera: Lygaeidae). Ph.D. Thesis Dissertation. University of Connecticut, Storrs, Connecticut, USA 161 pp.

O'ROURKE F. A. (1979) Hybridization in milkweed bugs of the genus *Oncopeltus* (Hemiptera: Lygaeidae). Evolution, 33(4): 1098-1113.

OSUNA E. (2000) Entomología del Parque Nacional Henri Pittier, Aragua, Venezuela. 1ª edición. Fundación Polar: Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez, Caracas, Venezuela 199 pp.

PERICART J. (1998) Faune de France 84a. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 1. Généralités Systématique: première partie. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, Francia 475 pp.

RENGIFO-CORREA L. & GONZÁLEZ-OBANDO R. (2011) Lygaeoidea (Hemiptera: Heteroptera) de Parques Nacionales Naturales (PNN) con nuevos registros para Colombia. Revista Colombiana de Entomología, 37(1): 331-340.

ROOT R. & CHAPLIN S. (1976) The life-styles of tropical milkweed bugs, *Oncopeltus* (Hemiptera: Lygaeidae) utilizing the same hosts. Ecology, 57: 132-140.

SCHAEFER C. (1998) The taxonomic status of *Xyonysius major* (Berg) (Hemiptera: Lygaeidae), an occasional pest of sunflower in Brazil. Annal of The Entomological Society of Brasil, 27(1): 55-58.

SEGARRA-CARMONA A., FRANQUI R. & PÉREZ-MARTÍNEZ H. (2020) Biodiversity of heteróptera in Puerto Rico: Part II. Annotated checklist and keys of Lygaeoidea (Pentatomomorpha). The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 104(3): 1-80.

SLATER J. (1964) Catalogue of the Lygaeidae of the world, 2 Vols. University of Connecticut, Storrs, Connecticut, USA 1688 pp.

SLATER J. A. & BRAILOVSKY H. (1986) The first occurrence of the subfamily Artheneinae in the Western Hemisphere with the description of a new tribe (Hemiptera: Lygaeidae). Journal of the New York Entomological Society, 94: 409-415.

SLATER J. A. & BRAILOVSKY H. (1989) El género *Neokleidocerys* (Scudder) status nov. y descripción de una especie nueva (Hemiptera-Heteroptera: Lygaeidae: Ischnorhynchinae). Anales Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México, Ser. Zoología, 59(2): 181-192.

SLATER J. & BARANOWSKY R. (1990) Arthropods of Florida and neighboring land areas. Lygaeidae of Florida (Hemiptera: Heteroptera). Florida Department of Agriculture and Consumer Services. Vol. 14. Contribution N° 725, Florida, USA 211 pp.

SLATER A. (1992) A genus level revision of Western Hemisphere Lygaeinae (Heteroptera: Lygaeidae) with keys to species. The University of Kansas Science Bulletin, 55(1): 1-56.

SLATER J. A. & O'DONNELL J. E. (1995) A catalogue of the Lygaeidae of the World (1960-1964). New York, USA 410 pp.

SWEET II M. H. (2000) Seed and chinch bugs (Lygaeoidea). Pp. 143-264. In: Schaefer C. W. & Panizzi A. R. (eds.). Heteroptera of economic importance. CRC Press, Boca Raton, Florida, EUA.

THANGAVELU K. (1979) The pest status and biology of *Spilostethus pandurus* (Scopoli) (Lygaeidae: Heteroptera). Entomon, 4(2): 137-141.

URTIAGA R. (2007) Catálogo de los insectos de la región central. Agronomía Mesoamericana. <https://revistas.ucr.ac.cr/docs/AgronomiaMesoamericana/catalogo-de-los-insectos-de-la-region-central.pdf> (Accesado abril 2022).

UZCÁTEGUI D., ÁVILA-NÚÑEZ J. & ALONSO-AMELOT M. (2017) Rapid adaptation of neotropical *Oncopeltus semilimbatus* (Hemiptera; Lygaeidae) to *Gomphocarpus fruticosus*, (Apocynaceae, Asclepiadoideae), an introduced African host, in the Northern Andes, Venezuela. Tropical Ecology, 58(1): 127-137.

YAZIC G. (2022) New Hosts and Spread Areas of Invasive Species *Nysius cymoides* (Spinola, 1837) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in Crop Plants in Turkey. KSU Journal of Agriculture & Nature, 25 (2): 267-273.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.

Ejemplar adulto de *Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763) succionando savia sobre fruto de *Calotropis procera* Ait. (Ait.) (Apocynaceae). Capturado en Coro, municipio Miranda, estado Falcón, Venezuela (Foto: Dalmiro Cazorla)

Ejemplar macho de *Lygaeus argutus* Brailovsky, 1982. Capturado en Coro, municipio Miranda, estado Falcón, Venezuela (Foto: Dalmiro Cazorla).